

УДК 336.6

¹*Д.А. Герцекевич, ²О.Л. Подлиняев, ³С.Н. Ларин*

¹Международный институт экономики и лингвистики Иркутского госуниверситета, г. Иркутск, email: davidgerc@yahoo.com

²Иркутский государственный университет, г. Иркутск, email: podlinyaev@inbox.ru

³Центральный экономико-математический институт РАН, г. Москва, email: sergey77707@rambler.ru

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ МОДЕЛИ «ДОХОДНОСТЬ-РИСК»

Ключевые слова: теория портфеля, инвестиционная стратегия, модель «Доходность-риск», валютная пара, инновационная стратегия.

Современная ситуация на внутреннем и международных рынках характеризуется обострением конкуренции. В следствии этого важнейшим трендом управления и планирования на предприятии стала разработка инвестиционных и инновационных стратегий. Успех предпринимательской деятельности все в большей степени определяют новые идеи, прогрессивные технологии и организационные решения, обеспечивающие предприятиям финансовую стабильность и новые конкурентные преимущества. Поэтому важное значение приобретает ориентированная на стратегическую перспективу система управления инновационной деятельностью предприятия на основе формирования стратегий инвестирования. В проведенном исследовании решена задача формирования инвестиционных стратегий на основе выбора валютных пар с участием российского рубля при помощи инструментария модели «Доходность-риск». В работе использовались статистические данные динамики курсов валют за период с 2005 по 2021 годы. В результате анализа статистических данных выявлена группа валют-лидеров, показавших наиболее привлекательные результаты по ожидаемой доходности, уровню риска и по отношению доходности к риску. Для проверки практической пригодности инвестиционных качеств полученных валютных пар была проведена двойная апробация на независимом материале по статистическим данным за период с 2020 по 2021 годы. Среднегодовая доходность без учета комиссионных сборов по группе валют-лидеров оказалась в пределах 20-33%. Этот показатель достаточно близок к результатам доходности группы валют-лидеров на обучающей выборке.

¹*D.A. Gertsekovich, ²O.L. Podlinyaev, ³S.N. Larin*

¹International Institute of Economics and Linguistics of Irkutsk State University, Irkutsk, email: davidgerc@yahoo.com

²Irkutsk State University, Irkutsk, email: podlinyaev@inbox.ru

³Central Economics and Mathematics Institute RAS, Moscow, email: sergey77707@rambler.ru

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES ON THE BASIS FORMATION OF INVESTMENT STRATEGIES AND TOOLS OF THE "RETURN-RISK" MODEL

Keywords: portfolio theory, investment strategy, return-risk model, currency pair, innovation strategy.

The current situation in the domestic and international markets is characterized by increased competition. As a result, the most important trend in management and planning at the enterprise has become the development of investment and innovation strategies. The success of entrepreneurial activity is increasingly determined by new ideas, advanced technologies and organizational solutions that provide enterprises with financial stability and new competitive advantages. Therefore, a strategically oriented system for managing the innovative activity of an enterprise based on the formation of investment strategies is of great importance. In the study, the problem of forming investment strategies based on the choice of currency pairs with the participation of the Russian ruble was solved using the tools of the "Return-risk" model. The work used statistical data on the dynamics of exchange rates for the period from 2005 to 2021. As a result of the analysis of statistical data, a group of leading currencies was identified that showed the most attractive results in terms of expected return, risk level and return to risk ratio. To check the practical suitability of the investment qualities of the obtained currency pairs, a double approbation was carried out on independent material according to statistical data for the period from 2020 to 2021. The average annual yield, excluding commission fees, for the group of leading currencies turned out to be in the range of 20-33%. This indicator is quite close to the results of the profitability of the group of leading currencies on the training sample.

В условиях продолжения странами запада политики санкционных ограничений в отношении России основная задача отечественных предприятий заключается в сохранении и укреплении своих конкурентных позиций на внутреннем и международных рынках. Для ее достижения предприятиям всех отраслей российской экономики необходимо повысить качество и обоснованность стратегического управления и планирования. Его ключевым элементом стала разработка программ импортозамещения, реализация которых обеспечит долговременное, устойчивое функционирование предприятий с учетом негативного влияния факторов внешней среды.

Современные товарные рынки характеризует стремительный рост объемов финансовых операций и расширение круга потенциальных инвесторов, заинтересованных в эффективном размещении своих финансовых средств. В качестве таких инвесторов могут выступать не только физические лица, но и предприятия всех отраслей российской экономики, заинтересованные в выгодном размещении свободных финансовых активов. Однако существующие методы формирования инвестиционных стратегий в большинстве своем показывают низкую эффективность.

Построение инвестиционных стратегий в традиционной постановке подразумевает включение в формируемый портфель в качестве безрисковых составляющих, такие финансовые инструменты как биржевые товары, облигации и др. В современных условиях значительно выросла волатильность котировок золота, а доходность по облигациям уменьшилась. Это хорошо видно на примере 10-летних облигаций США (Treasuries), так как к ним привязаны ставки по банковским кредитам и ипотеке. В качестве эмпирического подтверждения происходящих изменений можно сослаться на работу [1]. В ней на основе базовых критериев теории портфеля по статистическим данным о динамике доходности за 2016-2019 годы приведены результаты сравнительной оценки инвестиционной привлекательности государственных облигаций США. Установлено, что среднемесячная доходность 1-месячных гособлигаций фондового рынка США соста-

вила 0,76%. Тогда как другие облигации (3-х месячные, 6-ти месячные, годовые, 2-х летние, 3-х летние, 5-ти летние, 7-ми летние, 10-ти летние и 30-ти летние) показали значительно более низкие результаты, в том числе и при их верификации на независимом материале по данным 2020 года.

Очевидно, что любые инвестиционные стратегии предприятий в современных условиях имеют инновационную направленность, поскольку все они основываются на внедрении инноваций в производственной, сбытовой, управленческой и других сферах предпринимательской деятельности. Например, продуктовая стратегия направлена на развитие новых видов продукции и технологий, сфер и методов сбыта. Другими словами, она основывается исключительно на инновациях. Поэтому с целью планирования инновационного развития предприятия целесообразно использовать комплексный подход к разработке инновационной и инвестиционной стратегий. Инновационная стратегия объединяет в себе реализацию целей технической политики капиталовложений. Она направлена на внедрение новых технологий и видов продукции, услуг. Поэтому достижение будущих результатов в стратегическом управлении инновациями возможно непосредственно через реализацию инвестиционной стратегии.

Указанные факторы значительно ограничивают современного портфельного инвестора в выборе финансовых инструментов при формировании стабилизирующей части своего инвестиционного портфеля. Они «обязывают» потенциальных инвесторов уделять больше внимания диверсификационным качествам формируемых портфелей. А также обуславливает необходимость поиска новых инвестиционных инструментов, позволяющих максимизировать ожидаемую доходность при приемлемом для инвестора уровне риска.

Цель исследования

Цель работы заключается в обосновании методологического подхода к разработке экономико-математической модели формирования базовой структуры многокомпонентного

широко диверсифицированного инвестиционного портфеля как основы для создания перспективных инновационных стратегий для предприятий российской экономики.

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены следующие задачи.

1. Выявлена работоспособная модель для выбора наиболее привлекательных направлений инвестирования.

2. Сформирована и исследована простая модель формирования инвестиционных портфелей. Потенциальная эффективность такого типа моделей эмпирически подтверждается многими исследователями [2 – 5].

3. Выполнена оценка практической пригодности разработанных моделей на независимом материале.

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что полученные выводы и предложения позволяют предприятиям российской экономики повысить эффективность управления инвестициями. Они также могут использоваться инвестиционными компаниями, фондами и кредитными организациями.

Материалы и методы исследования

В статье использовались статистически данные об официальных курсах 20-ти иностранных валют по отношению к российскому рублю (на конец года; рублей за единицу национальной валюты) за 2005-2020 гг. [6 – 9]. На этой основе в соответствии с теорией портфеля были рассчитаны ожидаемые доходности и уровни риска [10].

Для выбор приоритетных направлений инвестирования использовался инструментарий модели «Доходность-риск». Эта модель опирается на базовые положения портфельного анализа [11 – 16]. Расчеты базовых критериев теории портфеля (ожидаемой доходности и уровня риска) произведены по статистическим данным.

Для вошедших в группу лидеров валютных пар, как перспективных для инвестирования инструментов, проведен корреляционный анализ. По его результатам из исходной группы валютных пар сформировано несколько подгрупп перспективных финансовых инструмен-

тов. Формирование проведено таким образом, чтобы минимизировать, насколько это возможно в рамках решаемой задачи, взаимосвязь динамики доходностей между анализируемыми финансовыми инструментами внутри каждой подгруппы [17].

Результаты исследования и их обсуждение

По известным значениям доходности в период с 2005 по 2019 годы для каждого финансового инструмента были вычислены: ожидаемые доходности и уровни риска, как средняя доходность и оценка волатильности доходности как среднеквадратическое отклонение соответственно. Исторические данные за 2020 год были изначально зарезервированы для последующей объективной апробации результатов с целью демонстрации практической значимости построенного инвестиционного портфеля.

Из первоначального числа рассматриваемых валютных пар, были исключены из дальнейшего исследования те из них, которые на данном временном интервале показали отрицательную доходность как не представляющие инвестиционного интереса. Кроме того, в дальнейшем не рассматривались валюты, ожидаемая доходность которых была близка к нулю [16].

На следующем этапе, используя инструментарий модели «Доходность-риск» среди оставшихся пар валют были выявлены и проанализированы пары:

а) с приблизительно равным уровнем доходности (D_x);

Те из них, что имели большие риски (R_s) в рассматриваемой паре, были исключены как не представляющие инвестиционного интереса (равенство устанавливалось с точностью 0,1%);

б) по аналогии с п. а) при равных уровнях риска в рассматриваемой паре инструменты, имеющие меньшую доходность, исключались из дальнейшего рассмотрения.

По оставшейся группе инструментов-лидеров была построена модель «Доходность-риск» – как уравнение регрессии. Качество уравнения оценивалось по коэффициенту детерминации (R^2) и по абсолютным величинам от-

ношений погрешностей эмпирических коэффициентов, вычисленным с 95% уровнем доверительной вероятности к их коэффициентам.

Анализ доходностей всей совокупности рассматриваемых валют (по отношению к российскому рублю) показал, что наиболее благоприятными были 2014 год по отношению к 2013 году и (в меньшей степени) 2018 год к 2017 году. Тогда как доходность в 2016 году по отношению 2015 году оказалась отрицательной.

Результаты расчетов базовых критериев портфельного анализа (ожидаемой доходности – Dx , уровня риска – Rs и отношения ожидаемой доходности к риску) по группе валют-лидеров представлены в табл. 1. Кроме того, в последнем столбце таблицы представлен коэффициент прироста курса валюты по отношению к российскому рублю (Kr), как отношение последней котировки валюты к первой на рассматриваемом интервале времени.

В таблице 1 жирным шрифтом выделены экстремальные значения базовых критериев портфельного анализа.

Далее будем рассматривать синтезированную группу валют-лидеров как простейший инвестиционный портфель с равными весами. Исходя из представленных в таблице результатов, можно отметить, что доллар США показал максимальные значения по всем критериям. Напротив, минимальные значения критериев показала норвежская крона. Кроме того, американский доллар можно отнести к наиболее предпочтительным объектам для инвесторов, любящих риск (*risk loving*). Остальные валюты – приемлемый объект для умеренных инвесторов (*risk neutral*) (рис. 1). В группу валют-лидеров вошёл молдавский лев, представляющий страну бывшего СССР. Успехи Молдовы можно объяснить жесткой денежно-кредитной политикой проводимой Национальным банком республики.

На анализируемом временном интервале с 01.01.2005 по 31.12.2019 гг. прирост курса по отношению к российскому рублю по группе валют-лидеров составил не менее 13% (см. табл. 1).

С целью объективной и высоконадежной оценки инвестиционных ка-

честв полученных результатов на независимом материале была проведена их двойная верификация. По мнению авторов, такая взвешенная апробация позволит повысить уровень доверия инвесторов к сформированному портфелю. В нем в качестве финансовых инструментов выступают синтезированные валюты-лидеры.

1. Верификация по данным от информационно-аналитического портала finam.ru.

Проводилась с 01.01.2020 по 30.06.2021 гг. (то есть по 18-ти месяцам). Была определена реальная доходность по каждому инструменту (табл. 2). Интервал времени для группировки котировок при вычислении цен Open, High, Low и Close составил один месяц. В таблице 2: $Dx(A)$ – накопленная доходность за весь период (%), $Dx(G)$ – осредненная накопленная доходность в пересчете на один год, $Dx(M)$ – осредненная среднемесячная доходность, $Dx(L)$ – осредненная среднемесячная доходность, вычисленная только по данным 2020 года. $Rs(A)$ – уровень риска по данным за 2020 – 2021 гг.

Сопоставление результатов доходности $Dx(L)$ и $Dx(M)$ показывает, что по всем валютам-лидерам без исключения первая половина 2021 года не «позволила» продолжить накопление прибыли. Представленные результаты отражают доходность, полученную только на основе курсовой разницы (см. табл. 2). Они вычислены без учета комиссионных (без учета разницы между ценой продажи и покупки), не учитывают возможность проведения маржинальных транзакций и не предполагают пересмотра структуры портфеля в рамках инвестиционного горизонта. То есть в режиме апробации было принято, что структура портфеля (состав группы валют-лидеров) изменяться не будет. Таким образом, усредняя результаты по группе валют-лидеров, с достаточной большой долей уверенности можно надеяться, что по подгруппе в месяц доходность будет 1,5% или 17,4% в год. Полученные результаты верификации свидетельствуют о том, что синтезированную группу валют-лидеров можно использовать в инвестиционной практике отечественных предприятий.

Таблица 1

Значения базовых критериев портфельного анализа по группе валют-лидеров

№ п/п	Страна	Валюта	Dx	Rs	Dx/Rs	Kr
1	Австрия	Евро	20,5	8,3	0,40	1,25
2	Канада	Канадский доллар	20,8	7,0	0,34	1,24
3	Молдова	Молдавский лей	18,2	5,7	0,31	1,13
4	Норвегия	Норвежская крона	17,0	4,8	0,28	1,18
5	Швеция	Шведская крона	19,3	6,3	0,33	1,28
6	США	Доллар США	27,1	10,9	0,40	1,17
Максимальное значение			27,1	10,9	0,40	1,13
Минимальное значение			17,0	4,8	0,28	1,28

Рис. 1. Диаграмма «Доходность-риск» для группы валют-лидеров
(по оси абсцисс – уровень риска, а по оси ординат – ожидаемая доходность)

Таблица 2

Результаты апробации валют-лидеров по данным от FINAM с временным интервалом один месяц

№ п/п	Валюта	Dx(A)	Dx(G)	Dx(M)	Dx(L)	Rs(A)	Dx(A)/Rs(A)
1	Евро	29,9	19,9	1,7	2,8	5,1	5,9
2	Канадский доллар	27,1	18,1	1,5	2,1	3,8	7,1
3	Молдавский лей	20,7	13,8	1,2	2,0	1,2	17,3
4	Норвежская крона	22,7	15,1	1,3	1,9	1,3	17,5
5	Шведская крона	32,5	21,7	1,8	2,9	1,8	18,1
6	Доллар США	22,4	14,9	1,2	1,9	1,2	18,7
Минимальное значение		20,7	21,7	1,8	1,9	5,1	5,9
Максимальное значение		32,5	13,8	1,2	2,9	1,2	18,7

Рис. 2. Динамика накопленной доходности на независимом материале по норвежской кроне

Таблица 3

Результаты апробации валют-лидеров по данным за 2020 год от Росстата

№ п/п	Наименование валюты	Доходность за 2020 год (%)
1	Австралийский доллар	27,09
2	Евро	26,86
3	Азербайджанский манат	17,07
4	Армянский драм	8,59
5	Белорусский рубль	-2,59
6	Фунт стерлингов	21,40
7	Датская крона	27,23
8	Казахстанский тенге	7,36
9	Канадский доллар	20,35
10	Киргизский сом	0,52
11	Молдавский лей	17,04
12	Норвежская крона	19,89
13	Доллар США	17,23
14	Таджикский сомони	1,81
15	Туркменский манат	17,25
16	Турецкая лира	-2,43
17	Узбекский сум	6,76
18	Украинская гривна	0,20
19	Шведская крона	30,78
20	Японская иена	23,48

Высокие результаты для инвесторов по результатам верификации продемонстрировали американский доллар и шведская крона. Немного «уступивший» им молдавский лей также можно отнести к потенциально приемлемым объектам инвестирования, так как эта валюта при сравнительно низких доходностях и риске показала высокое значение по отношению доходности к риску. Накопление доходности, с шагом один месяц на этапе апробации можно проследить на примере норвежской кроны (рис. 2).

Из приведенной на рисунке 2 диаграммы видно, что процесс аккумуляции проходит сравнительно «ровно», с невысокой волатильностью. Аналогичные диаграммы для евро, американского доллара и молдавского лея отразили снижение доходности по этим валютам с ноября 2020 года. Из рассматриваемой группы валют-лидеров только норвежская крона незначительно нарастила доходность с ноября 2020 года по июнь 2021 года.

Синтезированная по группе валют-лидеров модель «Доходность-риск» имеет следующий вид:

$$D_x = 0,60R_s - 5,07; R^2 = 0,94. (1)$$

где D_x – ожидаемая доходность;
 R_s – уровень риска;
 R^2 – коэффициент детерминации.

Высокое значение коэффициента детерминации свидетельствует о том, что модель вполне пригодна для оценки соотношения между ожидаемой доходностью и уровнем риска. Из модели следует, что попытка увеличения доходности на 1% сопровождается увеличением риска на 1,67%.

2. Верификация по данным от Росстата.

Проводилась по данным 2020 год о курсах валютных пар с участием российского рубля. Вычисленные доходности для пар из представленного выше перечня приведены в таблице 3.

В таблице 3 жирным шрифтом выделены результаты доходности по группе валют-лидеров. Среднегодовая доходность по этой группе составляет 22%.

Оценка результативности испытуемого портфеля на данных Росстата по своей величине ближе к нижней границе его эффективности, полученной

по данным от информационно-аналитического портала Finam. Представленные в таблице 3 результаты свидетельствуют о том, что предложенная методика формирования инвестиционных стратегий вполне может быть рекомендована для непосредственного практического использования на предприятиях российской экономики.

Сравнительно высокие и стабильные темпы курсового прироста могут привести к ложному выводу, о том, что полученные результаты потенциальной эффективности инвестирования в эти валюты можно перенести и на другие валюты из первоначального перечня. На самом деле, на этапе построения модели «Доходность-риск» изначально были исключены из дальнейшего рассмотрения как не представляющие инвестиционного интереса в пределах ближайшего инвестиционного горизонта: турецкая лира, узбекский сум, украинская гривна и казахстанский тенге. Ожидаемая доходность по этим валютам оказалась отрицательной. Не оценивалась в дальнейшем и инвестиционная привлекательность таджикского сомони, так как ожидаемая доходность этой валюты оказалась близкой к нулю. Данный подход свидетельствует о том, что котировки анализируемых валют по отношению к российскому рублю (и соответствующие доходности) изменялись далеко не всегда «успешно» и, следовательно, их ожидаемая инвестиционная привлекательность варьирует в широких пределах (см. табл. 3).

В качестве эмпирического подтверждения сказанному выше отметим, что среднегодовая доходность по остальным валютам (не вошедшим в инвестиционный портфель) оказалась ровно в два раза ниже и составила 11%.

Проведенный корреляционный анализ между доходностями валют-лидеров показал тесную корреляционную взаимозависимость. Значения вычисленных коэффициентов корреляции между ними колеблются в пределах от 0,88 до 0,98. Этот факт исключает возможность одновременного включения рассматриваемых валют в формируемый инвестиционный портфель.

Полученными результатами можно воспользоваться двояко:

1. Открыть транзакцию по одной из валют-лидеров. В этом случае выбор конкретного объекта для последующего инвестирования осуществляется инвестором в зависимости от его отношения к риску. Не избегающий риска инвестор выберет доллар США. Более осторожный инвестор может выбрать одну из оставшихся валют-лидеров и открыть транзакцию по ней с участием российского рубля. Это традиционный подход, со сравнительно более высоким уровнем риска.

2. В качестве менее рискованного варианта решения поставленной задачи формирования инвестиционной стратегии на валютных парах с участием российского рубля можно предложить следующий вариант. Одну из валют-лидеров включить в широко диверсифицированный многокомпонентный инвестиционный портфель как одну из его составляющих. В дальнейшем проводить инвестиционные операции по этому портфелю.

Выводы

Полученные в ходе проведенных исследований результаты позволили сформулировать следующие выводы.

1. Предложенный подход к формированию базовой структуры инвестиционного многокомпонентного широко дифференцированного портфеля может с успехом использоваться в деятельности индивидуальных инвесторов, портфельных инвесторов, национальных инвесторов, менеджеров финансовых компаний, реализующим инвестиционные

операции на внутреннем рынке России. Кроме этого, он также может использоваться зарубежными инвесторами, совершающими финансовые операции на валютных парах с участием российского рубля.

2. Эмпирически обоснована целесообразность и эффективность применения инструментальной модели «Доходность-риск» для разработки инвестиционных стратегий на валютных парах с участием российского рубля.

3. Тесная корреляционная связь между доходностями валют исключает возможность их одновременного использования в инвестиционном портфеле. На этом основании целесообразно использовать выявленные валюты-лидеры отдельно друг от друга как ключевые составляющие при формировании многокомпонентного широко диверсифицированного инвестиционного портфеля.

4. Полученные результаты при формировании предпочтительных направлений инвестирования в валютные пары с участием российского рубля могут использоваться при построении многокомпонентных инвестиционных портфелей агрессивного, умеренного и консервативного типа, включающих в себя валютную составляющую.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 20-010-00169а.

Библиографический список

1. Герцекович Д.А., Зайкова С.А., Хандилян Т.А. Построение системы инвестиционной предпочтительности для облигации фондового рынка США // Способы, модели и алгоритмы управления модернизационными процессами: сборник статей Международной научно-практической конференции (5 мая 2021 г., г. Екатеринбург). Уфа: Аэтерна, 2021. С. 84-88.
2. LeBeau Ch., Lucas D.W. Computer Analysis of the Futures Market, IRWIN Professional Publishing, 1992. 234 p.
3. Миронов В., Беденков Д.А. Технический анализ: проблема выбора индикаторов // Рынок ценных бумаг. 1997. № 5. С. 14-18.
4. Harris M. Keeping it simple II Active trader, 2001. V. 2. № 8. P. 82-88.
5. Piper J. The Way to Trade. Discover your successful trading personality. London: Financial times prentice hall, 1999. 282 p.
6. Россия в цифрах. 2016: Краткий статистический сборник / Росстат. М., 2016. 543 с.
7. Россия в цифрах. 2018: Краткий статистический сборник / Росстат – М., 2018. 522 с.
8. Россия в цифрах. 2020: Краткий статистический сборник / Росстат – М., 2020. 550 с.

9. Россия в цифрах. 2021: Краткий статистический сборник / Росстат – М., 2021. 275 с.
10. Sharp U., Alexander G., Bailey J. Investments (New Jersey: Prentice Hall Inc.). 1998. 962 p.
11. Markovitz H.M. Portfolio selection. Journal of Finance. 1952. V. 7. № 1. P. 77-91.
12. Gitman L.J., Joehnk M.D. Basis of investments (New York: HarperCollins Publishers) 1993. 629 p.
13. Ferri R. All about asset allocation. The easy way to get started (New York: McGraw-Hill), 2010. 352 p.
14. Damodaran A. Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of any asset (New Jersey: John Wiley & Sons), 2012. 992 p.
15. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L. Microeconomics. The Pearson series in economics, 2013. 743 p.
16. Герцекович Д.А., Подлиняев О.Л. Двухуровневая модель оптимизации инвестиционной политики агрохолдингов в условиях действия санкционных ограничений (на примере агрохолдинга «Саянский бройлер») // Проблемы социально-экономического развития Сибири. Братск: БрГУ, 2018. № 1 (31). С. 17-22.
17. Герцекович Д.А. Формирование оптимального инвестиционного портфеля по комплексу эффективных портфелей // Вестник Московского Университета. Серия: Экономика. 2017. Вып. 5. С. 86-101.